

Халимов Зафар Хатамовис

Магистр Национального Университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894675>

МОРАЛЬ И ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ

Аннотация: В статье демонстрируется ситуация, когда даже популярная идея коэволюции общества и природы пока не может нам помочь. В статье указывается важнейший момент прогрессивного развития, который предполагает теснейшую связь между трудом и правом собственности. Общественный труд не должен быть наемным, а само общество пора сделать самоуправляемым. Подчеркивается особая важность кооперативного жизнеустройства, вытесняющего наемный труд. В статье проводится мысль, что лишь общество самоуправления с кооперативными структурами жизнеустройства позволяет избежать катастрофы как социальной, так и экологической. Условием экоразвития является нравственное общество, для которого характерно глубокое чувство ответственности в отношении природной среды.

Abstract: The article demonstrates the situation when even the popular idea of coevolution of society and nature can not help us yet. The article points out the most important moment of progressive development, which involves a close relationship between labor and property rights. Social work should not be hired, and it is time to make society self-governing. The special importance of the cooperative life order, displacing the hired labor, is emphasized. The article suggests that only the society of self-government with cooperative structures of life allows to avoid the catastrophe of both social and environmental. The condition of economic development is a moral society characterized by a deep sense of responsibility towards the natural environment.

В настоящее время кризис природопользования обрел глобальный характер. Разработка стратегии выживания человечества является, быть может, самой фундаментальной проблемой за всю историю человечества. Стоит отметить, впрочем, что накопление человечеством научно-технических знаний само по себе не решает проблему выживания, ибо условия и способы применения этих знаний могут как разрушать природную среду, так и способствовать её развитию. Упорядочение взаимоотношений между людьми достигается не только и не столько знаниями, сколько совершенствованием нравственных норм поведения в обществе. Хозяйственные заботы должны быть подчинены моральным требованиям, перестав быть определяющей силой социального прогресса. Отказ от революций, представляющих собой искусственные катастрофы, и переход к эволюционному принципу развития, увы, ещё не решает дело. Такая надежда, к сожалению, останется

тщетной, если в обществе разрушается духовно-нравственный потенциал. Образованные интеллигенты могут оказаться подлинными врагами природы и общества, если не пожелают подчинить себя нравственным законам, не будут справедливыми, совестливыми и порядочными, преодолев стремление к обогащению и власти, перестав быть эгоистами в своих делах и поступках.

Корень несправедливости лежит в несовместимости коллективного характера производства с частным характером присвоения результатов труда, общественной значимости природных благ и частной формой распоряжения этими благами. Труд и право собственности должны быть теснейшим образом связанными друг с другом. Мы просто обязаны осознать, что ныне действующая социально-экономическая система преступна по своей сущности. Она является главной причиной разрушения биосферы и деградации самого общества. Необходимо осознать, что доминирование частного интереса в производственных комплексах несет гибель природе и обществу уже в скором времени. Нас не спасет и доминирование государственной формы собственности, совмещенной с частным интересом чиновников и подчиняющей человека воле этих чиновников.

Пришло время понять, что принципы, разделяющие коллективную и индивидуальную формы собственности, аморальны в самой своей основе и противоречат природным основаниям человеческой жизни. Общественный труд не должен быть наемным, а само общество пора сделать самоуправляемым. Нам придется признать, что в рамках внешнего управления человеческая цивилизация за время своего существования фактически не создала ни одной технологии, которая бы не вносила деформацию в природную среду в той или иной степени. Ситуация особенно усугубилась при внесении в общество доминанты частной собственности после Реформации 16-17 веков. Тем самым были созданы все условия для вырождения человека как биологического вида. Ныне об этом свидетельствует рост числа самых разных и опасных заболеваний, в том числе, таких, как рак. Клетки человеческого организма перестают подчиняться законам жизни. Ныне существующее общество в силу своей алчности не щадит природу, а природа, в свою очередь, не щадит такое общество.

Угроза будущему существует лишь постольку, поскольку частная экономика и рациональный стиль мышления захватили лидирующее положение в обществе. Нерациональная этика была отодвинута на второй план. Сфера разума (ноосфера), если она сохраняет сложившуюся ситуацию, столь же опасна, как и нынешняя техносфера – плод разума. К счастью (не будем об этом забывать), между людьми уже давно существует негласный универсальный договор по сохранению и развитию цивилизации, закрепленный в нравственных принципах. Коллективный характер труда и принципы общественного самоуправления подталкивают общество к кооперативному жизнеустройству, вытесняющему наемный труд. Лишь в рамках такого труда общество оказывается нравственным в самой своей основе.

Господство над природой – дело рискованное. Ухудшение природопользования является индикатором кризисной ситуации в механизмах социального развития. Эволюция обычно характеризуется усложнением систем, но это усложнение не обязательно должно быть прогрессивным, что особенно хорошо видно на примере ныне сложившихся социальных систем. Говоря о развитии биосферы, стоит заметить, что в ходе эволюции более простые формы оттесняются на второй план. Так было при замещении прокариотов, состоящих из безядерных клеток, эукариотами с усложненной структурой клеток, содержащих ядра. Эволюция заключается в накоплении структурной информации, но при этом не возникает эффекта подчинения низших форм высшими. Между низшими и высшими формами образуется, скорее, гармония, благодаря которой возможно сохранение сложных систем. Сформулированный Стругацкими принцип «Будущее создается тобой, но не для тебя» предполагает конфронтацию настоящего с прошлым, будущего с настоящим, которой в действительности нет и не должно быть. В противном случае, например, была бы невозможной гармония между человеком и природой, а лишь господство человека над остальной природой, бездумная эксплуатация природных ресурсов. В самом обществе урбанизация становится губительной для села. И это свидетельствует об отсутствии прогресса в реальном обществе, подчиняющим сельский образ жизни усложняющимся городским системам. Не удивительно, что разрастающиеся городские агломерации загоняют в тупик человеческую цивилизацию. В этих условиях вера в человеческий разум превращается в анахронизм, а человеческая история превращается в медленное самоубийство.

Индикатором этого явления может служить реальный факт увеличения числа самоубийств в ходе цивилизационного процесса. К примеру, в Европе данное число утроилось за период с 1821 по 1880 годы. И это при том, что имеет место улучшение ситуации в обществе по некоторым другим демографическим показателям (рост продолжительности жизни, сокращение детской смертности и т. д.). Вплоть до начала XX века 50-и летнего жизненного рубежа достигали не более 2% населения. И все же нет никаких оснований полагать, что в ходе человеческой истории люди становились более счастливыми, более удовлетворенными жизнью. Причина этого, скорее всего, в том, что в обществе не происходит духовно-нравственного совершенствования, улучшения моральных взаимоотношений. Этого мы пока не научились делать.

Стоит отметить, что инновация и модернизация различных сфер жизни общества без развития духовно-нравственных ценностей выглядит катастрофичной. Не даром об этих ценностях традиционно печется религия. Именно благодаря этическим ценностям становятся возможными духовные структуры в обществе. В рамках этих структур делается попытка связать нравственные и божественные проявления. Благодаря этому становятся возможными тесные взаимоотношения религиозного мировоззрения с проблемами окружающей среды, так что можно говорить о духовной экологии, экологической философии. Экологическая культура, например, бурятского

народа уходит своими корнями в буддийскую философию, согласно которой все живые существа во Вселенной, находятся в тесных (родственных) взаимоотношениях. Постольку человек обязан оберегать окружающий мир. В этом состоит его высокая моральная обязанность, глубокое чувство ответственности.

Организм отличается от экосистемы тем, что в ответ на изменение внешних факторов изменяет функцию, сохраняя структуру, тогда как экосистема, наоборот, меняет свою структуру, сохраняя функцию. Человеческое общество ведет себя ещё более сложным образом, меняя не только свою структуру, но и функции в стремлении следовать своим интересам в процессе взаимодействия с факторами окружающей среды. И не удивительно, что природное окружение уже готово вообще исключить вид *Homo Sapiens* из биологического сообщества Земли. Задача вписать свою жизнедеятельность в метаболические циклы биосферы стоит перед современным человечеством, заставляя подчинить свой разум требованиям природы вместо того, чтобы господствовать над ней. Наступила пора осознать, что мощнейшая техника разрушения и убийства, созданная человеком, делает его скорее беспомощным, чем жизнеспособным. Формирование новой науки – функциональной экологии позволяет предъявить человеку разнообразные требования к сохранению экосистем, но явно недостаточно, чтобы указать путь изменения общественных систем. Для этого необходимы социально-гуманитарные исследования, в рамках которых требуется, прежде всего, осмыслить пагубность используемых форм собственности, нарушающих нормальный ход развития общества.

Наступила пора осознать, что право собственности должно быть неотделимо от права труда. А это значит, что ныне господствующие права собственности нацелены на эксплуатацию труда, нарушая нравственные принципы в обществе, в частности, принципы справедливости. Практика говорит о том, что нравственные основания имеют место лишь в кооперативной форме собственности, тогда как частная и государственная виды собственности делают общество морально неустойчивым, во многих отношениях преступным, чреватым разнообразными катаклизмами. Необходимо внедрение кооперативных моделей в различных сферах социально-экономической деятельности. Лишь в этом случае можно избежать катастрофы как социальной, так и экологической.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абалкин Л.И. Смена тысячелетий и социальные альтернативы. //Вопросы экономики. 2000, № 12, с. 28.
2. Аякова Ж.А. Духовно-экологические традиции бурят как природоохранный фактор в устойчивом развитии инновационного общества. //Глобальные и региональные проблемы устойчивого развития мира. Материалы Международной конференции кафедры ЮНЕСКО 8-11 июля 2010 г. – Улан-Удэ, 2010, с. 45.

3. Вебер А.Б. Человечество и экологический императив. // Свободная мысль. 2009, № 9 (1604), с. 80.
4. Веблен Т. Теория праздного класса. – М., 2011.
5. Веблен Т. Теория праздного класса. С. 89.